

हिंदी: एक वैश्विक भाषा

डॉ चंदा सोनकर

सहायक प्राध्यापक हिंदी विभागए शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर

Corresponding author- डॉ चंदा सोनकर

Email- drchandagirish@gmail.com

बीज शब्द— बीसवीं सदी से पूर्व विश्वमंच पर हिंदी भाषा, संघभाषा, जनभाषा, भाषिक समन्वयशीलता, इक्कीसवीं सदी में डिजिटलाइजेशन, अनुवाद, प्रवासी साहित्यकार, विश्व हिंदी सम्मेलन परंपरा, संभावनाएं।

सन 1893 में अमेरिका जैसे बलशाली राष्ट्र में आयोजित धर्म संसद में अपनी स्वदेशी जुबान हिंदी में 'प्रिय भाइयों और बहनों' इन शब्दों में समस्त श्रोताओं को संबोधित कर विश्वबंधुता का संदेश देने में भारतीय युवायोगी स्वामी विवेकानंद सफल हुए थे। बीसवीं सदी की पूर्वपीठीका में ही हिंदी भाषा ने विश्व पटल पर अपनी संवाद क्षमता को साबित किया था। 130 वर्ष पूर्व ही हिंदी के बलबूते भारत विश्वगुरु के रूप में प्रस्तुत हुआ था। तभी तय था कि दुनिया के समकक्ष हिंदी ही भारत की एक अनमोल भाषाई विरासत है। निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंधों में 'वसुधैव कुटुंबकम्' इस संकल्पना को परिभाषित किया था। उसके मूल में भाषा और साहित्य के संदर्भ थे, उसमें हिंदी थी। हिंदी का 'एक वैश्विक भाषा' के रूप में स्थान रेखांकित करने में अनेक कारण सहायक सिद्ध हुए हैं। हिंदी का स्वदेश में विकास, वर्तमान दशा एवं दिशा इसमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी भाषा के लिए जरूरी है कि वह प्रथमतः अपने देश में सम्मान की पात्र बनें। विदेश में हिंदी का स्थान मजबूत करने हेतु सहायक इकाईयों में, उसका डिजिटलाइजेशन, परस्पर भाषा अनुवाद, प्रवासी साहित्य, विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन आदि ने अपना योगदान दिया है।

हिंदी, भारतीय संघ की राजभाषा एवं भारत की वाणी है। इसका विकास संस्कृत के पश्चात अनेक भारतीय भाषाओं से होकर गुजरा है। अपितु अरबी, फारसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, उच्च जैसी अनेक विदेशी भाषाओं से भी इसके संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी वैश्विक व्याप्ति एक जनभाषा के रूप में कब की सात समुंदर पार कर चुकी है। 'वह लगभग एक दर्जन देशों में जनभाषा के रूप में प्रचलित है। इन देशों को तीन कोटियों में विभाजित करना तर्कसंगत होगा। 1. भारत के पड़ोसी राष्ट्र, 2. भारतवंशी राष्ट्र, 3. अप्रवासी बहुल राष्ट्र'¹ उन्नीसवीं सदी के अंत में प्रसारित योगी विवेकानंद के मुखोद्गमगार, बीसवीं सदी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा इक्कीसवीं सदी के दो दशकों में हिंदी के बदलते रूप पर गौर किया जाए तो वह समय-समय पर अपनी पहचान को अधोरेखित करती आई है। उसने अनेक भाषिक उतार-चढ़ाव जरूर देखे हैं, लेकिन राजभाषा, संपर्क भाषा, तकनीकी भाषा, जनसंचार माध्यमों की भाषा के सोपानों को सफलतापूर्वक पार भी किया है। क्षेत्र चाहे जैसा हो, जो हो उसमें अपने आपको उसके अनुसार ढाल दिया है। फलस्वरूप उसकी लोकप्रियता में कमी नहीं आती। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उसने अत्यधिक अहम भूमिका निभाई है। यही कारण था कुछ विरोध के बावजूद भी भारतीय संविधान की नौ धाराओं में वह अपना महत्वपूर्ण स्थान मजबूत कर सकी है। एक जनभाषा का कार्यालयीन राजभाषा में तब्दील होना, संविधान में स्थान की हकदार बनना, राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी असफलता को मानो नाकाम कर देता है। भारत की अन्य भाषाओं को उसने अपने में सहज समेट लिया है। विश्व के अन्य किसी भाषा में कहाँ मिलती है इतनी समन्वयशीलता? 'वर्तमान दौर में भाषाओं और संस्कृतियों के सम्मुख उनके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो रहा है जिसके फलस्वरूप विश्व की अनेक गोलियां विलुप्त हो रही हैं इस चुनौती पर हिंदी को अब खरा उतरना है।'² अनुवाद की क्रिया ने हिंदी की इस चुनौती को थोड़ा सुलभ कर दिया है। भारत की विभिन्न भाषाओं में, उनकी बोलियों में आज अनुवाद के जरिए

विचारों का आदान-प्रदान जोरों पर है। साहित्य, विज्ञान, कला, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंचार माध्यम, विज्ञापन, फिल्म उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी रूप में हिंदी में अपना डिजिटलाइजेशन किया है। अनेक सॉफ्टवेयर एवं भाषा ऐप के रूप में संगणक एवं मोबाइलों में भी वह बाकायदा मौजूद है। हिंदी साहित्य एवं भाषा के सैकड़ों पन्नों के ग्रंथ, पेपरबैक्स किताबें, शब्दकोश अब ई-बुक के रूप में मनुष्य की जेब में हैं। '21वीं सदी में हिंदी भाषा, विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषाओं की प्रतियोगिता में प्रवेश कर गई है। तथा प्रयोजनमूलक और रोजगार उन्मुख (जॉब ओरिएंटेड) होने से हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं दृष्टिगोचर होती है।'³ देश-विदेश के विभिन्न भाषाओं का साहित्य हिंदी में और हिंदी का उन भाषाओं में तेजी से अनूदित हो रहा है। अनुवाद हिंदी के ग्लोबल रूप को सँवार रहा है। अमेरिका में हिंदी की शिक्षा, अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया अत्यधिक विकसित है। सुषम बेदी इस बारे में बताती हैं कि, 'इधर हिंदी का जो नया परिदृश्य बना है वह है अमेरिकी सरकार द्वारा स्टारटॉक कार्यक्रम की शुरुआत। जिसके तहत गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों के लिए हिंदी शिक्षा के कार्यक्रम किए जाते हैं। यह देश के अलग-अलग हिस्सों में किए जाते हैं ताकि उन क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र इनमें हिस्सा लेकर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति से वाकिफ हो सकें। यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। और खासतौर से भारतीय इनमें अपने बच्चों को भेजने की इच्छुक रहते हैं। स्टारटॉक के तहत हिंदी पढ़ाने के लिए अध्यापकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।'⁴

प्रवासी एवं अनिवासी भारतीय साहित्यकों ने स्वदेशी हिंदी से जुड़ी गर्भनाल को अलग ना होने देने की सजगता अपनी क्षमता के अनुसार कायम रखी है। अपनी भावनाओं के संसार को उन्होंने हिंदी में अभिव्यक्ति दी है। हिंदी नामक नक्षत्र को विश्व पटल पर आभा प्रदान करने का काम इस प्रवासी साहित्य ने किया है। अमेरिका में रहने वाली हिंदी लेखिका देवी नागरानी, उषा राजे सक्सेना, अभिमन्यु अनंत, विवेकानंद शर्मा, मुंशी रहमान खान यह

प्रवासी साहित्य के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने 19-20वीं सदी में ही हिंदी को सात समुंदर पार पहुंचाया था। विदेश में सर्वप्रथम हिंदी पत्रिका के संपादन का महत्त्वपूर्ण काम करने वाले धर्मेंद्र गौतम, रमेश कुमार सोनी, जगदीश मिश्रा, डॉ. रमेश गुप्ता, श्रीमती शीला अग्रवाल, पंडित श्रीराम शर्मा यह महत्त्वपूर्ण नाम हैं। आज हिंदी साहित्य वेबसाहित्य के रूप में प्रस्तुत है। हिंदी दुनिया की अन्य तकनीकी भाषाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं कुछ कमी जरूर है। वह कमी उसके व्यावहारिक प्रयोग में है। पहल करने के लिए भारतीयों में ही दोगली मानसिकता नजर आती है। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का मोह नयी भारतीय पीढ़ी में जरूरत से ज्यादा है। इक्कीसवीं सदी में वैश्विक बनती हिंदी पर अपनों ने ही यह संकट थोपा है। 'यदि हमारा लक्ष्य हिंदी को विश्वभाषा बनाना है.. बनाना ही चाहिए, इसमें दो राय नहीं। सवाल पहल और प्रयोग का है। रचनाकार, अनुभूति, गर्भनाल, सृजन गाथा जैसी वेबसाइट्स जो कार्य करती है वैसा कार्य हिंदी की रोटी सेंकने वाले हर शख्स, संस्था, समाचारपत्र, पत्रिका, टीवी चैनल्स को करना होगा। आने वाले दिनों में हमें अपनी उपयोजित प्रतिबद्धता सिद्ध करनी होगी। तभी हम हिंदी को विश्व भाषा बनाएंगे।'⁵

पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में भारत में हुआ। यह महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ जो अहिंदी प्रदेश है। 'हिंदी विषय, हिंदी माध्यम, हिंदी परीक्षा, हिंदी प्रचारक, हिंदी विद्वान यहां तक कि विश्व हिंदी सम्मेलन की कल्पना और राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रश्रय यदि कहां मिला तो वह महाराष्ट्र की भूमि में मिला वहीं से राष्ट्रभाषा नहीं वरन विश्वभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने का अंकुरण हुआ।'⁶

नागपुर हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का केंद्र होने के कारण इस घटना से शायद जुड़ा होना चाहिए। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'वसुधैव कुटुंबकम' था। जिसने हिंदी को भूमंडलीकरण की ओर अग्रसर किया। वैश्विक भाषा बनने की ओर उसका यह महत्त्वपूर्ण कदम था। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था में हिंदी को स्थान देने की योजना इसी सम्मेलन के मंच पर बनी थी। जो आज कार्यसाध्य है। मॉरीशस, सूरीनाम, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका तथा वर्तमान में फीजी में होने जा रहा बारहवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन ये सभी हिंदी की वैश्विक गरिमा को बढ़ाने में प्रयासरत रहे हैं। फीजी जैसे छोटे द्वीप में हिंदी भाषा के प्रति अटूट आस्था नजर आती है। अब तक संपन्न 11 विश्व सम्मेलनों ने हिंदी के वैश्विक स्थान को बरकरार रखा है। 'अब तक संपन्न 11 विश्व हिंदी सम्मेलनों का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि यही वह फलक है जो हिंदी को विश्व मंच प्रदान करता है। देश विदेश को हिंदी के जरिए जोड़कर पूरे विश्व में उसका माहौल हिंदी का माहौल बनाकर उसके उन्नयन और विकास को गतिमान बनाता है।'⁷

निष्कर्ष—

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदी का वैश्विक रूप संवारने में जिन इकाइयों का योगदान रहा है उनकी उपर्युक्त चर्चा से एक बात परिलक्षित होती है कि हिंदी का वैश्विक रूप तुलना में संतोषप्रद है। जबकि स्वदेश में उसके सम्मान की सक्रीय गतिविधियां आज की तारीख में अधिक अपेक्षाएं रखती हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हिंदी भाषा के अच्छे समर्थक हैं, उनके

नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय जी-20 शिखर सम्मेलन, 2023 की मेजबानी भारत करने वाला है। आशा है, नजदीकी दिनों में हिंदी को वैश्विक मंच पर अच्छी भाषिक पहचान दिलानेवाली ऐसी घटनाएं उसके स्वर्णिम भविष्य के लिए काफी संभावनाएं रखती हैं।

संदर्भ सूची—

1. भाषा एवं साहित्य ई—बुक, सूर्य प्रसाद दीक्षित, लोकभारती प्रकाशन, वर्ष 2013
2. विश्व पटल पर हिंदी के बढ़ते चरण, ई—आलेख, प्रो. बाबूराम, सितंबर 2020
3. वही
4. गगनांचल पत्रिका, जनवरी—अप्रैल 2019, अंक 1-2, पृष्ठ 189
5. हिंदी वेब साहित्य, डॉ सुनील कुमार लवटे, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 297, वर्ष—2013
6. विश्व पटल पर हिंदी, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
7. विश्वमंच पर हिंदी: विविध आयाम, प्रो. डॉ अर्जुन चौहान, अमन प्रकाशन, कानपुर, पृ. 103, वर्ष—2021